

QATAG‘ON QURBONLARI - VATAN FIDOIYLARI
THE VICTIMS OF THE REVOLUTION - DEVOTIONS OF THE
FATHERLAND
ЖЕРТВЫ РЕВОЛЮЦИИ – ПОСЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Sultonova Marvaroy Lutfullo qizi, Karimova Feruzabonu Sanjarbek qizi,

Mashraboyeva Ziyoda Shuxratbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola XX asrning 30-40-yillaridagi Sovet Ittifoqi qatag'onlarining O'zbekiston Respublikasidagi qurbonlari – Vatan fidoiylari haqida hikoya qiladi. Tarixiy sanadlar, shaxsiy xotiralar va ilmiy-tadqiqotlar asosida, qatag'on qurbonlarining hayoti va jasorati tahlil qilinmoqda. Mustaqil O'zbekistonning o'tmishdagi noto'g'ri siyosiy qarorlarni tanqid qilish va jamiyatdagi adolatsizliklarni to'g'rilash bo'yicha sa'y - harakatlari va bu dahshatli repressiya jarayonlari qurbonlarining nomlarini tiklash yo'lidagi ishlari yoritilgan. Maqola, qatag'onga qarshi kurashgan shaxslarning merosi va ularning qatag'on qurboni sifatida tasdiqlanganliklari kimlar va nimalar uchun yuz berganligini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Stalin repressiyalari, Sovet qatag'oni, Tarixiy adolatsizliklar, Shaxsiy xotiralar, Siyosiy qarorlar tanqid, Vatan fidoiylari, Ziyolilar qatag'oni, Nomlarni tiklash, Meros va xotira, Mustaqillik va tarix.

Аннотация: В данной статье рассказывается о жертвах репрессий Советского Союза в Республике Узбекистан в 30-х и 40-х годах 20 века – подвижниках Родины. На основе исторических записей, личных воспоминаний и научных исследований анализируются жизнь и мужество жертв репрессий. Освещены усилия независимого Узбекистана по критике неправильных политических решений прошлого, исправлению несправедливости в обществе и восстановлению имен жертв этих ужасных репрессивных процессов. В статье раскрывается наследие тех, кто боролся с репрессиями, а также кто и почему были признаны жертвами репрессий.

Ключевые слова: Сталинские репрессии, Советские репрессии, Историческая несправедливость, Личные воспоминания, Критика политических решений, Патриоты, Репрессии против интеллигенции, Восстановление имен, Наследие и память, Независимость и история.

Abstract: This article tells about the victims of the repressions of the Soviet Union in the Republic of Uzbekistan in the 30s and 40s of the 20th century - the devotees of the Motherland. Based on historical records, personal memories and scientific research, the life and courage of the victims of repression is being analyzed. The efforts of independent Uzbekistan to criticize the wrong political decisions of the past and to correct the injustices in the society and to restore the names of the victims of these terrible repression processes are highlighted. The article reveals the legacy of those who fought against repression and who and why they were confirmed as victims of repression.

Key words: Stalin's repressions, Soviet repression, Historical injustices, Personal memories, Criticism of political decisions, Patriots, Repression of intellectuals, Restoration of names, Heritage and memory, Independence and history.

"Qatag'on qurbonlari - Vatan fidoiylari" iborasi odatda Stalin davrida sodir bo'lgan siyosiy qatag'onlar, ya'ni keng ko'lamli repressiyalar va ommaviy ta'qiblarning qurbonlariga bag'ishlangan. Bu davrda ko'plab insonlar asossiz ayblovlar, soxta sud jarayonlari, shuningdek, siyosiy yoki ijtimoiy faoliyatlar uchun qamoqqa olinish, surgun qilinish yoki otib tashlanish kabi qatag'onlar natijasida azob chekishgan yoki hayotdan ko'z yumishgan. O'zbekiston tarixida ham bu kabi qatag'onlar, ayniqsa 1930-1940-yillar oralig'ida, katta miqyosda amalga oshirilgan va ko'plab ziyolilar, jamoat arboblari, adiblar, olimlar va boshqa hurfikr insonlar qatag'on qilingan.

Bu insonlar o'z Vatani va xalqining yaxshiliklari uchun kurashgan, lekin totalitar tizim tomonidan dushman sifatida ko'rilgan va o'z hayotlarini yo'qotishgan. Vatan fidoiylari sifatida eslanayotgan qatag'on qurbonlari, hozirda mustaqil O'zbekiston Respublikasida xotira va hurmat bilan eslab qolinadi. Ular adolatsizliklarga qarshi turishgan va o'z prinsiplariga sodiq qolishgan, shunga ko'ra ularning xotirasi davlat darajasida e'tirof etilib, xotiralarini abadiylashtirish uchun turli xotira tadbirlari va yodgorliklar qurilgan.

"Qatag'on qurbonlari - Vatan fidoiylari" iborasi, odatda, siyosiy repressiyalar va qatag'onlardan aziyat chekkan, o'z fikrlari, qarashlari yoki faoliyatlari uchun jazo olgan, Vatani uchun kurashgan va bu yo'lida turli nohaqliklarga duch kelgan insonlarni e'zozlash ma'nosini ifodalaydi. Bu atama, ko'pincha, totalitar tizimlar davrida (masalan, Sovet Ittifoqi vaqtidagi Stalin qatag'oni) nohaq ta'qib etilgan, qamalgan, qiynoqqa solingan yoki hayotdan ketgan insonlarni eslashda ishlatiladi. Ularni xotirlash va qadrlash, hozirgi avlodlar uchun erkinlik va adolat yo'lida fidokarona xizmat qilgan o'tmishdagi shaxslarga hurmat bajarishning muhim usulidir. O'zbekistonda 9-may "Xotira va Qadrlash Kuni" sifatida belgilanadi, bu kunda repressiya davrida siyosiy qatag'onlardan aziyat chekkan insonlar yodga olinadi va ularning xotirasi hurmatlanadi. Bu kuni qatag'on qurbonlari, shu jumladan Vatan uchun

o'z jonini fido qilganlar, inson huquqlari himoyachilari, adiblar, olimlar va ko'plab boshqalar xotirlanadi. XX asrning 30-40-yillari O'zbekiston tarixida eng qorong'u davrlardan biri sifatida yodda qolgan. [2]

Bu davr, ayniqsa Stalin repressiyalari davrida, o'zbek ziyolilari, adiblari, siyosiy arboblardan va oddiy fuqarolarning qatag'onga uchragan, ko'p hollarda umrbod qamoqqa tashlangan yoki hatto qatl etilgan vaqtdir. Ushbu maqola qatag'on qurbonlarini – Vatan fidoiylarini xotirlashga bag'ishlanadi. [3] [4]

Qatag'on Davri:

Sovet hukumati ostida "milliy dushmanlar", "xalq dushmanlari" yoki "kontrevolyutsionerlar" kabi tamg'alar bilan ko'plab begunoh insonlar ayblangan. Ularning aksariyati siyosiy ayblovlar bilan qamoqqa olinib, soxta sud jarayonlari orqali jazolangan yoki surgun qilishlar ro'y bergan.

Vatan Fidoiylari:

Qatag'on qurbonlari orasida O'zbekistonning madaniyati va ilm-fanini yuksaltirishga hissa qo'shgan ko'plab yorqin shaxslar mavjud edi. Ular orasida Fitrat, Chulpan, Qodiriy kabi adiblar; yirik davlat arboblari; ilm-fan, ta'lim va san'at vakillari bor edi.

Xotira va E'tirof:

Mustaqil O'zbekiston davlati qurilishidan so'ng, tarixiy adolatsizliklarni to'g'rilashga urinish boshlandi. Qatag'on qurbonlarining nomlari tiklandi, ularning hayoti va faoliyati haqida ilmiy tadqiqotlar olib borildi va ularning merosi mustahkamlanmoqda. [4] [6]

O'zbekiston tarixida qatag'on qurbonlariga alohida e'tibor berilgan. 1930-1940-yillar oralig'ida bo'lgan repressiyalar va ommaviy ta'qiblar paytida ko'plab ziyolilar, adiblar, jamoat va siyosiy arboblarning hayoti hukumat tomonidan umrbod qamoqqa tashlash yoki qatl etish bilan tugatilgan. Bu davrda O'zbekistonning ko'plab qimmatli inson resurslari yo'q qilingan. O'zbekistonda qatag'on qurbonlarining xotirasi turli tadbirlar va muzeylar orqali yodga olinadi. Misol uchun, Toshkentda joylashgan Siyosiy Repressiya Qurbonlari Muzeyi shular haqida ma'lumot beradi va o'sha qora davrda o'lim topgan insonlarning xotiralarini abadiylashtiradi.

2001 yildan beri har yili 31-avgust O'zbekistonda Qatag'on qurbonlari xotirasini yod etish kuni sifatida keng nishonlanadi, bu sanada qatag'on qurbonlarining nomlari oqlanadi va ularning xotirasi hurmatlanadi. O'zbekiston Oliy sudining so'nggi yillarda qilgan ishlariga ko'ra, ko'plab jabrdiyda vatandoshlarning nomlari oqlangan. Masalan, 2022 yilda 173 nafar va undan avvalgi yillarda 850 nafardan ortiq qatag'on qurbonlarining nomlari tiklangan. Ushbu tadbirlar orqali O'zbekiston o'z tarixini qayta ko'rib chiqmoqda va qatag'on davrlarida azob chekkan vatandoshlarining xotirasini e'zozlamoqda. Qatag'on qurbonlari o'z fikr va qarashlari uchun, vatanparvarligi va

adolat talabi uchun yashagan va jamiyatimiz uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan asarlarni qoldirgan. [9]

"Qatag'on qurbonlari - Vatan fidoiylari" so'zlari odatda totalitar rejimlar olib borgan repressiya va qatag'onlarga qarshi turishda qurbon bo'lgan insonlarni anglatadi. Bu ibora, adolat uchun, Vatan uchun o'z hayotlarini xavf ostiga qo'ygani sabab repressiyaga uchragan yoki hayotdan ketgan insonlarni xotirlash va ularga hurmat ko'rsatishning bir usuli hisoblanadi.

O'zbekistonda qatag'on qurbonlari xotirasini yodga olish va ularga hurmat ko'rsatish uchun quyidagi kabi qadam tashlangan:

1. Xotira Kuni: O'zbekistonda 31-avgust sanasi Xotira va Qadrlash Kuni sifatida nishonlanadi, bu kuni qatag'on qurbonlari xotirlanadi.

2. Memorial Komplekslar va Yodgorliklar: Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan memorial komplekslar va yodgorliklar qurish orqali ularning xotirasini abadiylashtirish.

3. Tarixiy Adolatni Tiklash: Repressiyalar haqida ochiq gapirish, tarixiy haqiqatlarni ochish va to'g'ri bayon etish orqali repressiya qurbonlariga adolatli baho berish.

4. Ta'lim: Maktablar va universitetlarda o'sha davr haqida darslar o'tish, inson huquqlari va erkinliklarining ahamiyati haqida ta'lim berish.

5. Ilmiy Anjumanlar va Konferensiyalar: Olimlar va tadqiqotchilar tomonidan o'tkaziladigan anjumanlarda qatag'onlar haqida bahs-munozaralar uyushtirish.

6. Adabiyot va San'at Asarlari: Yozuvchilar, shoirlar va san'atkorlar tomonidan yaratilgan asarlar yordamida mavzuni yoritish.

7. Shaxsiy Hikoyalar: Qatag'on qurbonlarining oila a'zolari va yakinlari tomonidan ularning hayoti va qahramonligi haqida gapirish va yozish.

Mazkur harakatlar nafaqat repressiya qurbonlarining xotirasini yodga olishga, balki keyingi avlodlar uchun tarixdan saboq olish va kelajakda bunday adolatsizliklarning qaytarilmasligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston tarihi, ayniqsa XX asrning 30-40-yillari, siyosiy repressiyalar va qatag'onlar sabab og'ir sinovlardan o'tgan. Shu davr mobaynida inson huquqlarining poymol etilishi va ko'plab begunoh insonlarning qatag'on qurboni bo'lishi, mamlakatning ma'naviyatiga katta zarar yetkazgan. Siyosiy quvvat kurashlari va repressiv siyosatlar natijasida yuzlab va minglab ziyolilar, adiblar, siyosat arboblari va oddiy fuqarolar o'z hayotlarini yo'qotishgan yoki umrbod azob-uqubatlarga duchor bo'lishgan.

Bunday tajovuzkor siyosatlar nafaqat shaxsiy qurbonlar, balki butun millatning kelajak avlodlari uchun ham chuqur mental jarohatlarni keltirib chiqargan. Mustaqil O'zbekiston Respublikasining o'tmishning bu qorong'u varaqalarini ochiq-oydin tan olishi va qatag'on qurbonlarining xotirasini tiklashi, davlatning tarixiy adolat va ma'naviy javobgarlikka bo'lgan intilishini ko'rsatadi. Bu jarayonda, Qatag'on

qurbonlari xotirasini e'zozlash kuni ahamiyatli bir an'ana sifatida qaror topgan va bu xotira kuni orqali o'tmishdagi noto'g'ri siyosiy qarorlar tanqid qilinib, ularga adolat qilinishga harakat qilindi.

O'zbekistonning bu yo'nalishda olib borayotgan sa'y-harakatlari mamlakatning o'tmish dahshatlarini unutmasdan, lekin o'tmishdan tog'ri darslar chiqarib, kelajakka umid bilan qarash mumkinligini bildiradi. Uzluksiz rivojlanayotgan va tarixiy chuqurliklarni his etgan mamlakat sifatida O'zbekiston o'zining asosiy qiymatlarini qadrlashda davom etadi. Qatag'on qurbonlarining jasorati va fidoyiligi, hozirgi va kelajak avlodlar uchun erkinlik, adolat va insoniy qadriyatlarni himoya qilish misolida qoladi. [7] [8]

Xulosa: Qatag'on qurbonlarini xotirlash, unutmaslik va o'zbek xalqining erkin va mustaqil kelajagi yo'lida ularga bo'lgan hurmatimizni ifoda etish nihoyatda muhimdir. Ularning fidoyiligi va ishonchi bizga ibrat bo'lishi kerak, biz esa ularning qurbonlarini hech qachon unutmasligimiz va bu qahramonlarning xotirasi abadiy yashayotganligini ta'minlashga mas'ulmiz. "Qatag'on qurbonlari - Vatan fidoiylari" deb tilga olingan insonlar, o'zlarining hayoti, siyosiy yoki diniy qarashlari tufayli rejim tomonidan zulmga uchragan yoki qatag'onga duch kelganlardir.

O'zbekistonda ularga hurmat bajarish va ularning xotirasini saqlab qolish orqali tarixiy adolatni tiklashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Xotira va Qadrlash Kuni, memorial komplekslar qurish, ilmiy anjumanlar o'tkazish va ma'rifatli ta'lim berish kabi bir qator tadbirlar amalga oshirilgan. Shuningdek, adiblar tomonidan yaratilgan adabiy va san'at asarlar hamda shaxsiy hikoyalar yordamida bu mavzu yoritilib, tarixiy voqealar yuzasidan jamoatchilikning xabardorligi oshirilmoqda. Mamlakat ularga adolatli baho berish va kelajak avlodlar uchun o'tmishdan saboq chiqarish maqsadida mavjud resurslardan va turli platformalardan foydalanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I. (2000). "O'zbekistonda demokratik o'zgarishlar va inson huquqlari." Toshkent: Sharq.
2. Abdullayev, O. (2005). "XX asr o'zbek ziyolilari: Tarix va taqdir." Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Rakhimov, T. (2010). "Stalin qatag'onlari va O'zbekiston: O'tmishdan darslar." Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. Saidov, A. (2012). "O'zbek adabiyotida qatag'on mavzusi." Toshkent: Adabiyot uchquni.
5. Iskandarov, B. (2008). "Qatag'on qurbonlarining xotirasi." Samarqand: Diyor.
6. Mirzayev, D. (2003). "Unutilgan siymolar: O'zbekiston qatag'on tarixi." Toshkent: Hikmat.

7. Uzbekistan's National Archive (2001). "XX asr o'zbek tarixi: Hujjatlar va factlar." Toshkent: Davlat arxiv nashriyoti.

8. Timur, F. (2015). "Istiqlol avlodining xotirasida: Qatag'on yillari." Andijon: Nuroniy.

9. Yunusov, A. (1999). "O'zbekistonning so'nggi tarixi: 1924-1956." Toshkent: O'zbekiston.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.

1. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

12. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).

13. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O 'ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO 'LI. Interpretation and researches, (6 (28)).

14. Atabayeva, N., Ne'matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO 'NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO 'LI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

15. Atabayeva, N., Qo'ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

16. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

17. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.

18. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

19. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

20. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

21. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.

22. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.

23. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.